

**Danza folclórica como medio de integración y desarrollo cultural en
estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo,
extensión Quevedo**

*"Folk Dance as a Means of Integration and Cultural Development among
University Students at the Technical University of Babahoyo, Quevedo
Extension"*

Autores:

Mayra Jessenia Palma Ramírez^{1*}

Andy Gabriel Nicolta Ramos²

Mercedes Marisol Andrade Coello³

Cristopher Patricio Suárez Mejía⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mpalmar@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de un proyecto desarrollado por el semillero de investigación de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo. El objetivo fue analizar cómo la danza folclórica

¹Universidad Técnica de Babahoyo - Extensión Quevedo, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5939-2633>, mpalmar@fcjse.utb.edu.ec

²Universidad Técnica de Babahoyo - Extensión Quevedo, ORCID. <https://orcid.org/0009-0003-0376-9974>, anicoltara@fcjse.utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo - Extensión Quevedo ORCID. <https://orcid.org/0009-0004-8575-8730>, mandradeco@fcjse.utb.edu.ec

⁴Universidad Técnica de Babahoyo - Extensión Quevedo, ORCID. <https://orcid.org/0009-0000-4127-0072> Csuarezme@fcjse.utb.edu.ec

puede ser una estrategia efectiva para fomentar la integración y fortalecer la identidad cultural entre estudiantes de la Extensión, durante el periodo septiembre 2023 – marzo 2025. La propuesta nació ante la necesidad de promover espacios de expresión artística y construcción de identidad en una comunidad universitaria diversa. Se empleó una metodología cualitativa y descriptiva, que incluyó observación participativa, entrevistas semiestructuradas y talleres presenciales de danza tradicional ecuatoriana. El grupo participante desarrolló procesos significativos de cohesión, expresión corporal y conexión con el patrimonio cultural. Los resultados evidenciaron altos niveles de motivación, apropiación del aprendizaje y mejoras notables en la interacción social. La danza folclórica se consolidó como una herramienta pedagógica integral, capaz de articular cuerpo, memoria, identidad y comunidad. Además, se generaron productos culturales tangibles, como presentaciones artísticas y un concurso interuniversitario, que ayudaron a visibilizar el folclore dentro del ámbito académico. Se concluye que integrar el arte folclórico en el quehacer universitario favorece la inclusión, la participación activa y la formación integral de los estudiantes. Se propone institucionalizar este tipo de iniciativas, reconociendo el valor del arte popular como una herramienta educativa transformadora que fortalece los lazos culturales y sociales desde la educación superior.

Palabras clave: Folclor, danza, identidad cultural, corporal.

ABSTRACT.

This article presents the results of a project developed by the research group of the Physical Activity and Sports Education program at the Technical University of Babahoyo, Quevedo campus. The objective was to analyze how folk dance can be an effective strategy to promote integration and strengthen cultural identity among students during the period September 2024–march 2025. The proposal arose from the need to promote spaces for artistic expression and identity building in a diverse university community. A qualitative and descriptive methodology was used, which included participatory observation, semi-structured interviews, and face-to-face workshops on traditional Ecuadorian dance. The participating group developed significant processes of cohesion, body expression, and connection with cultural

heritage. The results showed high levels of motivation, ownership of learning, and notable improvements in social interaction. Folk dance established itself as a comprehensive educational tool, capable of articulating body, memory, identity, and community. In addition, tangible cultural products were generated, such as artistic performances and an inter-university competition, which helped to raise the profile of folklore within the academic sphere.

It is concluded that integrating folk art into university activities promotes inclusion, active participation, and the comprehensive education of students. It is proposed to institutionalize this type of initiative, recognizing the value of popular art as a transformative educational tool that strengthens cultural and social ties through higher education.

Keywords: folk dance, university integration, cultural identity, body expression, higher education.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha crecido el interés por integrar las expresiones artísticas tradicionales en los espacios educativos, especialmente en el entorno universitario. Estas prácticas no solo enriquecen la formación cultural, sino que también fortalecen la convivencia y la integración entre los estudiantes. La danza folclórica, en particular, representa mucho más que una expresión estética: es una forma viva de transmitir costumbres, valores e identidades colectivas. A través de ella, los jóvenes pueden reencontrarse con sus raíces y reconocer la riqueza de los saberes ancestrales, lo que fortalece el sentido de comunidad dentro del entorno estudiantil (Contreras Quiroz, 2020).

En Ecuador, el folclore forma parte esencial del patrimonio cultural intangible. Está presente en las festividades, en la música y en muchas prácticas del día a día. Incorporar estos elementos en el proceso educativo no solo conecta a los estudiantes con su historia, sino que también enriquece su desarrollo integral (Quizhpi Sibri, 2021).

Esta investigación surge precisamente de la necesidad de rescatar y dar valor a estas expresiones culturales. Para ello, se propuso la creación de un grupo folclórico dentro de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, como una iniciativa para incentivar

la participación de todos los estudiantes de la Extensión Quevedo y fortalecer su identidad cultural desde la vivencia, el arte y el trabajo en equipo.

Objetivo de la Investigación.

Analizar la influencia de la danza folclórica como estrategia para fomentar la integración y fortalecer la identidad cultural entre estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo.

Teorías principales vinculadas al tema de investigación.

Las teorías que respaldan esta investigación destacan a la danza folclórica como una expresión artística y cultural que, más allá de lo estético, se convierte en un recurso pedagógico que refuerza la identidad, el sentido de pertenencia y la cohesión social (Contreras Quiroz, 2020). Desde la perspectiva sociocultural, el folclore facilita la transmisión intergeneracional de saberes y la construcción de la memoria colectiva. En el ámbito universitario, su integración en procesos formativos promueve la participación, la valoración de la diversidad y una ciudadanía crítica (Aratia et al., 2022). Bajo los postulados de la pedagogía del cuerpo y el movimiento, la danza tradicional favorece la conciencia corporal y la autoafirmación cultural (Paucar Candia, 2023), en consonancia con el enfoque humanista de la educación. Además, proyectos culturales como los grupos de danza universitaria fortalecen la integración estudiantil, la convivencia y el bienestar emocional en contextos multiculturales (Roque et al., 2022; Cárdenas et al., 2022). Finalmente, se reconoce que el folclore, como forma de comunicación simbólica, propicia aprendizajes auténticos y contextualizados, donde el estudiante asume un rol activo en su proceso educativo (Quizhpi Sibri, 2021).

METODOLOGÍA.

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo, con el propósito de comprender las percepciones, vivencias y transformaciones socioculturales

generadas por la implementación de la danza folclórica como estrategia pedagógica y de integración estudiantil.

Diseño y Técnicas de Recolección de Información

El estudio adoptó un diseño no experimental de tipo transversal, desarrollado entre septiembre de 2023 hasta marzo de 2025. La población estuvo integrada por estudiantes pertenecientes a las cinco carreras de la Extensión Universitaria. La muestra, de carácter no probabilístico e intencional, estuvo conformada por 30 estudiantes inscritos y seleccionados específicamente para este proyecto, pertenecientes a la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo.

Observación participativa estructurada (40 % del análisis global): aplicada durante ensayos, talleres y presentaciones, con registro de expresión corporal, interacción grupal y progreso técnico. El 87 % de los 30 estudiantes mejoró la coordinación rítmica y el 72 % fortaleció la integración grupal.

Entrevistas semiestructuradas (30 % del análisis global): realizadas a un total de 32 personas (30 estudiantes y 2 docentes). Para el análisis detallado que se presenta en la Tabla 2, se trabajó con una submuestra de 10 participantes (6 estudiantes activos, 2 docentes y 2 estudiantes externos), seleccionada mediante el criterio de saturación teórica. Es importante destacar que los porcentajes que aparecen en la Tabla 2 corresponden exclusivamente a esta submuestra y no deben interpretarse como representativos del total de entrevistados.

Talleres presenciales vivenciales (30 % del análisis global): consistieron en 6 sesiones sobre ritmos tradicionales del Ecuador, combinando expresión corporal, reflexión y trabajo colaborativo. El 95 % de los 30 participantes valoró positivamente la metodología y el 88 % reportó haber desarrollado nuevas habilidades.

La distribución porcentual (40 % / 30 % / 30 %) se refiere al peso que tuvo cada técnica en el análisis total de la investigación, considerando el volumen de información aportada por cada una y no únicamente el tiempo o número de actividades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En concordancia con el enfoque cualitativo-descriptivo del estudio, se emplearon tres técnicas principales para la recolección y análisis de datos: observación participativa, entrevistas semiestructuradas y talleres presenciales vivenciales. Estas herramientas permitieron recoger información integral sobre el proceso de integración estudiantil, la apropiación de la danza folclórica y el desarrollo expresivo de los participantes.

Observación participativa (40 % del proceso investigativo)

Esta técnica fue central durante las fases de prácticas dancísticas, ensayos, eventos artísticos y convivencias grupales. El equipo investigador, compuesto por los estudiantes del semillero y la docente tutora, participó activamente como observadores en las clases y presentaciones, registrando comportamientos, actitudes, interacciones y niveles de implicación de los participantes. Se utilizó una guía de observación estructurada que incluía variables como:

- Participación activa y espontánea.
- Coordinación motora durante la ejecución de ritmos folclóricos.
- Expresión emocional a través del cuerpo.
- Interacción y colaboración entre compañeros.
- Reconocimiento y respeto por la diversidad cultural.

Hallazgos destacados:

Se observó que el 87 % de los estudiantes mostró progresos evidentes en coordinación rítmica y expresión corporal a partir del tercer mes de intervención. Además, un 72 % de los participantes mejoró su interacción grupal y sentido de pertenencia, lo cual fue visible en su disposición a colaborar y asumir roles dentro del grupo folclórico.

Entrevistas semiestructuradas (30 % del análisis global): realizadas a un total de 32 personas (30 estudiantes y 2 docentes). Para el análisis detallado que se presenta en la Tabla 2, se trabajó con una submuestra de 10 participantes (6 estudiantes activos, 2 docentes y 2 estudiantes externos), seleccionada mediante el criterio de saturación teórica. Es importante destacar que los porcentajes que aparecen en la Tabla 2 corresponden exclusivamente a esta submuestra y no deben interpretarse como representativos del total de entrevistados.

Se realizaron entrevistas a 10 participantes del proyecto (6 estudiantes activos en la danza, 2 docentes observadores, y 2 estudiantes no integrantes del grupo de danza), con el objetivo de recoger apreciaciones cualitativas sobre la experiencia folclórica y su impacto integrador.

Las preguntas giraron en torno a cinco ejes:

1. Percepción del folclore antes y después del proyecto.
2. Cambios en su participación estudiantil y relaciones interpersonales.
3. Beneficios percibidos en el ámbito académico y emocional.
4. Obstáculos enfrentados durante el proceso.
5. Sugerencias para mejorar el programa.

Síntesis de respuestas:

- El 90 % manifestó que su percepción sobre la importancia del folclore cambió positivamente.
- El 80 % afirmó haber experimentado mayor autoestima y confianza.
- Un 75 % señaló que el grupo de danza les ayudó a integrarse más con otros compañeros fuera de su carrera.
- Algunos entrevistados (20 %) sugirieron institucionalizar más eventos culturales e incluir a docentes de otras áreas.
- La totalidad de los participantes (100 %) manifestó que los beneficios percibidos en los ámbitos académico y emocional fueron altamente positivos, destacando mejoras

en su autoestima, motivación, expresión corporal y sentido de pertenencia institucional.

Talleres presenciales vivenciales (30 % del proceso investigativo)

Se implementaron 6 talleres enfocados en el aprendizaje de ritmos autóctonos, expresión corporal, identidad cultural y creación coreográfica. Estos talleres fueron fundamentales para dinamizar el aprendizaje, fomentar el trabajo colaborativo y consolidar el grupo representativo.

Cada taller fue diseñado con una estructura activa-participativa, que incluía:

- Actividades de calentamiento físico y expresión libre.
- Práctica de ritmos regionales (costa, sierra, Amazonía).
- Reflexión colectiva sobre el significado de las danzas.
- Asambleas creativas para diseñar presentaciones.

Tabla 1: Síntesis cualitativas de uso de técnicas

Síntesis cualitativas de uso de técnicas			
Técnica	Aplicación	Principales aportes cualitativos	Resultados cuantitativos
Observación participativa	40 %	Dinámica grupal, progreso expresivo, cohesión social	87 % mejoró coordinación; 72 % fortaleció integración
Entrevistas semiestructuradas	30%	Percepción individual, valoración cultural, impacto emocional	90 % cambio positivo en visión; 80 % aumento autoestima; 75 % mayor integración
Talleres presenciales	30%	Aprendizaje activo, creación colectiva, identidad y motivación	95 % valoró metodología; 88 % desarrolló nuevas habilidades

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Respuestas obtenidas en entrevistas semiestructuradas (muestra n = 10 de 32)

Categoría de análisis	Subcategoría o Hallazgo clave	Porcentaje (%)
Percepción del folclore	Cambió positivamente la percepción sobre su valor cultural y pedagógico	90%
Participación estudiantil e integración	Facilitó la integración con compañeros de otras carreras	80%
Autoestima y confianza	Mejóro significativamente su seguridad personal y expresión corporal	80%
Sugerencias institucionales	Propusieron institucionalizar eventos culturales y sumar docentes de distintas áreas	20%
Obstáculos enfrentados (mención espontánea)	Dificultad de recursos logísticos, escasa participación inicial, falta de espacios físicos	30%
Beneficios percibidos (ámbito académico y emocional)	Desarrollo de competencias expresivas, culturales y sociales	100%

Nota: La tabla presenta datos obtenidos de una submuestra de 10 entrevistas seleccionadas por saturación teórica, de un total de 32 entrevistas realizadas. Los porcentajes aquí reflejados corresponden únicamente a esa submuestra y no representan a la totalidad de participantes.

Mediante encuestas rápidas aplicadas posterior a cada sesión, el 95 % de los estudiantes calificó positivamente la metodología de los talleres. Asimismo, el 88 % reportó haber adquirido nuevas habilidades tanto artísticas como comunicativas.

Los hallazgos coinciden con investigaciones previas que señalan el potencial integrador del arte popular en la educación superior. La danza folclórica no solo activa capacidades motrices, sino que estimula procesos de socialización y pertenencia a una comunidad (Pérez et al., 2023). Asimismo, se posiciona como estrategia de inclusión e innovación educativa, especialmente en contextos con escasa oferta cultural.

Es imprescindible que las universidades fortalezcan políticas que promuevan el folclore como estrategia formativa integral. Tal como señalan Aratia et al., (2022), “la cultura tradicional aporta a la construcción de ciudadanía, al fomentar el respeto por la diversidad y la memoria histórica”.

CONCLUSIONES

La puesta en marcha del proyecto de danza folclórica en la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo, demostró ser una experiencia muy positiva como estrategia para fortalecer la integración entre los estudiantes. Sus beneficios fueron evidentes: se impulsó el desarrollo corporal, se reforzó la identidad cultural, aumentó la participación social y se fortaleció el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. Por ello, se sugiere dar continuidad a este tipo de iniciativas y promover alianzas entre universidades para enriquecer el intercambio cultural y artístico.

Más allá de ser un espacio de expresión artística, el proyecto permitió resignificar el valor del folclore dentro de la vida universitaria, integrándolo de forma pedagógica y cultural. La combinación de teoría y práctica generó un aprendizaje significativo, al conectar el conocimiento ancestral con las habilidades físicas y expresivas de los estudiantes.

También se pudo observar que trabajar con estrategias formativas basadas en la tradición oral y el movimiento no solo fortalece la identidad cultural, sino que además desarrolla competencias esenciales para la formación docente, como el liderazgo, la empatía y la comunicación efectiva.

En este sentido, esta experiencia no debe verse como una actividad aislada, sino como un modelo replicable en otras instituciones de educación superior. Representa una oportunidad para promover una educación más inclusiva, intercultural y centrada en el desarrollo integral del ser humano.

BIBLIOGRAFÍA.

- Aratia, G. P., & Huanacuni, L. E. A. (2022). Identidad cultural y actitud frente al aprendizaje de lenguas indígenas en estudiantes universitarios. *CIENCIA UNEMI*, 15(39), 84-93.
- Cárdenas Toledo, W. A., & Fabre Cavanna, J. E. (2022). Metodología para la enseñanza de la danza folclórica del ritmo Pasacalle. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 17(2), 689-703.
- Contreras Quiroz, N. (2020). Pensamiento sobre la formación ciudadana en estudiantes universitarios, dimensiones para la construcción de un cuestionario. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 46(3), 73-91.
- Paucar Candia, D. (2023). La danza autóctona y formación de la identidad cultural en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la institución educativa Fortunato L. Herrera del Cusco-2021.
- Pérez Norambuena, S. (2023). La promoción de valores en la formación del profesorado de Educación Física: una revisión sistemática. *Revista Educación*, 47(1), 676-694.
- Roque-Herrera, Y., & Quizhpi-Andrade, L. R. (2022). Sentido de pertenencia en estudiantes universitarios ecuatorianos en tiempos de pandemia. *Puriq*, 4, e272-e272.
- Quizhpi Sibri, N. E. (2021). La danza folclórica como herramienta pedagógica en la clase de educación física en escolares.